

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 668 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijrat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijrat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	

MEHNAT MOTIVATSIYASI NAZARIYASINI RIVOJLANTIRISHDA INSONIY MUNOSABATLAR MAKTABINING O'RNI

Aslanov Aziz Mexmonovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rnini o'rganish masalalari ko'rib chiqildi. Insoniy munosabatlar maktabining g'oyalari asosida mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirish yo'llari tahlil qilindi. Shuningdek, korxonalarda mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: mehnat, motivatsiya, nazariya, rivojlantirish, insoniy munosabatlar, maktab, entuziazm, burch, vijdon, oliy insoniy qadriyatlar, ehtiyojlar nazariyasi, motivatsiya modellari.

Abstract: This article examines the issues of studying the role of the human relations school in the development of the theory of labor motivation. The ways of developing the theory of labor motivation based on the ideas of the human relations school are studied. Proposals for the development of the theory of labor motivation at enterprises are developed.

Key words: work, motivation, theory, development, human relations, school, enthusiasm, duty, conscience, highest human values, theory of needs, motivation models.

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы изучения роли школы человеческих отношений в развитии теории трудовой мотивации. Изучены пути развития теории трудовой мотивации на основе идей школы человеческих отношений. Разработаны предложения по развитию теории трудовой мотивации на предприятиях.

Ключевые слова: труд, мотивация, теория, развитие, человеческие отношения, школа, энтузиазм, долг, совесть, высшие человеческие ценности, теория потребностей, модели мотивации.

KIRISH

Keyingi yillarda O'zbekiston Respublikasida xodimlar mehnatini motivatsiyalash tizimiga oqilona munosabat sezilarli darajada oshdi. Bularning barchasini real vaqt rejimida har joyda kuzatmoqdamiz: turar-joy majmualari va magistrat yo'llar, sanoat gigantlari hamda ijtimoiy obyektlarda ishlar qizg'in davom etmoqda. Bu jarayon O'zbekistonni ko'z o'ngimizda yanada zamonaviy va rivojlangan davlatga aylantirmoqda.

Mamlakatimizning barcha korxonalarida mehnat motivatsiyasi tizimi mavjud. Ammo ko'pgina korxonalar ushbu tizim orqali istalgan natijalarga erisha olmayapti: xodimlarni korxonaga faoliyati natijalaridan manfaatdor qilish, mehnat unumdorligini oshirish va boshqa jihatlar yetarlicha yo'lga qo'yilmagan. Ko'p hollarda bunday muvaffaqiyatsizliklarning sababi shundaki, motivatsiya tizimi aksariyat korxonalarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmaydi. Har bir korxonada mehnat motivatsiyasi tizimi uning o'ziga xos jihatlarini va xodimlarining individual xususiyatlarini inobatga olgan holda ishlab chiqilishi lozim.

Shu sababli, hozirgi davrda korxonalar mehnat samaradorligini oshirish uchun mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rnini o'rganish dolzarb masala hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy tashkilotlar xodimlar uchun mehnat sharoiti va motivatsiya tizimlarini yaratishda maksimal darajada shaxsiylashtirilgan yondashuvni qo'llamoqda. Samarali motivatsiya tizimi xodimlar va kompaniya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni shakllantirib, faoliyatning o'ziga xos xususiyatlarini hamda xodimning ehtiyojlari va biznes maqsadlari o'rtasidagi o'zaro munosabatni hisobga olishi kerak. Bunday yondashuv xodimlarning maksimal manfaatdorligi va samaradorligini ta'minlab, kompaniyaning iqtisodiy natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xodimlarni motivatsiyalash tizimini ishlab chiqishda turli maktab va ilmiy sohalarning yondashuvlariga asoslangan nazariy bazani hisobga olish zarur.

I. O. Maznyakning fikricha: “Mehnat motivatsiyasining ayrim nazariyalari iqtisodiyot, menejment amaliyotlari yoki boshqaruv nazariyalari borib taqaladi. Bir qator nazariyalar keng ko‘lamli tadqiqotlar natijasida olingan xulosalarga, boshqalari esa mualliflarning mehnat motivatsiyasining mohiyati haqidagi abstrakt tasavvurlariga asoslangan. Buning barchasi bugungi kunda mehnat motivatsiyasiga bo‘lgan mavjud yondashuvlarning parchalanib ketishiga va ushbu hodisani turli nuqtayi nazardan tushuntirishga olib keldi.” [1]

Tashkilot psixologiyasida eng mashhur bo‘lgan klassifikatsiya mehnat motivatsiyasi nazariyalarini mazmuniy va jarayonli nazariyalarga ajratadi. Har bir kategoriya motivatsiyaga ta‘sir etuvchi jarayonlar yoki inson faoliyatini yo‘naltiruvchi ichki ehtiyojlar nuqtayi nazaridan motivlarni asoslaydi.

Mazmunan motivatsiya nazariyalari xodimni nima rag‘batlantirishi va uning harakatlarini nima shakllantirishini o‘rganish hamda tushuntirishga harakat qiladi. Bunday nazariyalar XX asr boshlarida ilmiy menejment maktabi ideologlari – G. Emerson, F. Teylor, G. Gantt tomonidan ishlab chiqilgan. Ular xodimlarning motivatsiyasini oshirish uchun progressiv ish haqi tizimini qo‘llashni taklif etgan. Keyinchalik A. Maslou, F. Gersberg, D. Makklelland va K. Alderfer nazariyalari asosida “insoniy munosabatlar maktabi”da insonning maqsadlarga yo‘naltirilgan xatti-harakatlarini belgilovchi ichki ehtiyojlarga asosiy urg‘u berildi.

Yuqoridagi nazariyalarni keyinchalik jarayonli nazariyalar davom ettirdi. Ular asosan tashqi muhitning turli omillarining motivatsiyaga ta‘sirini o‘rgandi. Eng muhim jarayonli nazariyalar jumlasiga J. S. Adamsning adolat nazariyasi, V. Vrum, X. Xekxauzen va D. Atkinsonning nazariyalari, shuningdek, L. Porter va E. Loularning nazariyasi kiradi. Ularning barchasi insonning kuch-g‘ayratini taqsimlashi va turli maqsadlarga erishish uchun qanday xatti-harakatlarni tanlashi masalasini tahlil qiladi. Ushbu nazariyalar mualliflari ehtiyojning mavjudligini inkor etmaydilar, biroq ular xatti-harakatlarning asosan mukofot va mumkin bo‘lgan oqibatlariga bo‘lgan kutilmalarga asoslanishini ta‘kidlaydi.

X. Sholsning klassifikatsiyasida “Mehnat motivatsiyasi nazariyalarining yana bir guruhi” ajratib ko‘rsatiladi. Ular xodimning muayyan motivatsion turiga mansubligidan kelib chiqib shakllanadi. Ushbu yondashuv xodimning shaxsiy motivlari va ehtiyojlari, shuningdek, ishga bo‘lgan munosabatiga asoslanadi. Bular orasida D. Mak-Gregorning X va U nazariyalari, U. Ouchining nazariyasi, V. Gerchikovning xodimlar tipologiyasi ajratib ko‘rsatiladi. [2]

Mehnat motivatsiyasi nazariyalarining ushbu guruhlari ham afzalliklar, ham kamchiliklarga ega. Bir yoki bir nechta omillarni hisobga olgan holda, bunday nazariyalar mehnat motivatsiyasining shakllanish yo‘nalishini oldindan aytib bera olmaydi. Jarayonli tadqiqotlar motivatsiyadan olingan natijalarning inson subyektiv idrokiga chiziqli bog‘liqligiga juda qattiq bog‘liq bo‘lib, faoliyat jarayonida xodimga ta‘sir qiluvchi ichki rag‘batlantirish omillarining xilma-xilligini yetarlicha qamrab olmaydi. Xodimning imidjiga asoslangan nazariyalar esa xodimning individual xulq-atvori va motivatsion xususiyatlarini ba‘zan ortiqcha bo‘rttirib ko‘rsatadi, bu esa xodimlarning ma‘lum bir guruhini noto‘g‘ri talqin qilish ehtimolini oshiradi. Biroq, ushbu kamchiliklarga qaramay, nazariyalarning barcha guruhlarni bilish xodimlarni ish faoliyatida qanday omillar samarali rag‘batlantirishini tushunish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

XX asr mehnat motivatsiyasi nazariyalari.

“Xodimlarni motivatsiyalash va mehnat unumini maksimalashtirishga qodir bo‘lgan maqsadga muvofiqlik tizimining asosiy prinsiplari 1911-yilda G. Emerson tomonidan ishlab chiqilgan.” [3] Ular jumlasiga ishni rejalashtirish qoidalari, operatsiyalarni stavkalash, aniq ko‘rsatmalar va vazifalarni belgilash, tartib-intizom hamda muntazam fikr-mulohazalar kiradi. Muallifning fikricha, yuqori natijalarga ish hajmini ko‘paytirish emas, balki xodimga ko‘proq ishlash imkoniyatini beruvchi sharoitlarni yaratish orqali kuch sarfini kamaytirishga erishish mumkin.

F. Teylor bir qator tashkiliy eksperimentlar o‘tkazib, pul rag‘batlantirishi yuqori ishlab chiqarish ko‘rsatkichlarining asosi ekanligi haqida xulosaga keldi. “Mehnat natijalari moddiy mukofotlanishga bevosita ta‘sir ko‘rsatganda, xodimlar o‘z faoliyatiga maksimal darajada qiziqish bilan yondashadi. Korxonani boshqarishda asosiy faqatgina mulk huquqi asosida boshqaruvchilar emas, balki maxsus tayyorlangan menejmlarning rivojlanish va boshqaruvda ishtirok etishidir. U ‘boshqaruvning eng muhim vazifasi tadbirkor uchun maksimal foydani ta‘minlash va korxonada ishlaydigan har bir xodim uchun maksimal darajadagi farovonlikni ta‘minlashdan iborat bo‘lishi kerak,’ – deb hisoblagan.” [4]

XX asrning 20-yillarida A. Gastev muallifligidagi mehnat o‘rnashuvlari nazariyasi paydo bo‘ldi. Uning konsepsiyasiga ko‘ra, motivatsiya sovet davridagi entuziazm tushunchasi orqali ko‘rib chiqiladi. [5] Ushbu yondashuv entuziazm, burch, vijdon kabi oliy insoniy qadriyatlarga murojaat qiluvchi motivatsiyalar mavjudligini anglatadi. Mehnat motivatsiyasi nuqtayi nazaridan rejani muddatidan oldin bajarish, sotsialistik musobaqalarda ishtirok etish intilishlari juda muhim ko‘rsatkich sanaladi.

1924-1932-yillarda Chikago shahridagi Hawthorne Works zavodlarida “Xotorn eksperimentlari” o‘tkazildi. Tadqiqotlarda elektrotexnika mahsulotlari zavodining taxminan 30 ming ishchisi ishtirok etdi. Mazkur tadqiqotning

mohiyati mehnat sharoitlarining faoliyat samaradorligiga ta'sirini o'rganishdan iborat edi. E. Meyo shunday xulosaga keldi: "Ishlab chiqarish samaradorligi mehnatning obyektiv sharoitlariga qaraganda, xodim tomonidan mavjud mehnat sharoitlarining subyektiv idrok etilishiga ko'proq bog'liq." [6]

Maslou inson tabiatini o'rganish jarayonida ko'plab xulosalarga keldi, jumladan, quyidagi asosiy g'oyalarni ilgari surdi:

1. Odamlar salomatlik, ijodkorlik va o'zini anglashning yuqori darajalariga intilishadi.
2. Nevrozlar o'z-o'zini amalga oshirish istagini blokirovka qilish sifatida ko'rish mumkin.
3. Sinergetik jamiyatning bosqichma-bosqich rivojlanishi tabiiy va zaruriy jarayondir. Bu jamiyatda barcha shaxslar bir-birining erkinligini cheklamasdan shaxsiy rivojlanishning yuqori darajasiga erisha oladilar.
4. Biznes samaradorligi va shaxsiy rivojlanish bir-biriga mos kelmaydi. Darhaqiqat, o'z-o'zini amalga oshirish jarayoni har bir shaxs uchun mahsuldorlikni oshirishga olib keladi. [7]

A. G. Isavnin va boshqalarning fikriga ko'ra: «Mehnat faoliyati motivatsiyasi – bu boshqaruv psixologiyasining fundamental tarmoqlari bilan kasbiy faoliyatning amaliy ehtiyojlari kesishmasida shakllangan psixologik bilimlar bo'limidir. Har qanday sohada insonning samarali faoliyati, birinchi navbatda, etarlicha yuqori darajadagi motivatsiyani talab qiladi, deb ishoniladi. Motivatsiyani rivojlantirish qonuniyatlarini o'rganish ma'lum bir vaziyatda, shu jumladan ma'lum bir boshqaruv vazifasini muvaffaqiyatli amalga oshirish to'g'risida qaror qabul qilishda shaxsning xatti-harakati haqida bashorat qilish imkonini beradi. Xodimlarning yuqori motivatsiyasi uning samaradorligi bilan bog'liq. O'z qo'l ostidagilarning motivlarini qanday jalb qilishni biladigan menejerlar odatda boshqaruv muammolarini hal qilishda sezilarli muvaffaqiyatlarga erishadilar. Shu sababli, motivatsion soha zamonaviy psixologiya fani va menejmentning asosiy tadqiqot obyektlaridan biridir.» [8]

XX asrning 40-yillarida motivatsiya nazariyasi rivojiga katta hissa qo'shgan Devid Makklelland ehtiyojlar nazariyasini yaratdi. [10] Motivatsiya quyidagi uchta ehtiyojdan birining namoyon bo'lishi nuqtayi nazaridan ko'rib chiqiladi:

- Hokimiyat (ta'sir ko'rsatish);
- Muvaffaqiyat (ishni muvaffaqiyatli yakunlash jarayoni, tan olinish emas);
- Mansublik (keng ijtimoiy muloqot imkoniyatlari).

Xodimlarni motivatsiyalash nazariyalariga ko'ra ularning tipologiyasi haqidagi g'oyalarni V. I. Gerchikov rivojlantirdi va mehnat motivatsiyasining tipologik modelini yaratdi. [9] Ushbu yondashuv mehnat faoliyati davomida barqaror motivatsion turlarining mavjudligiga asoslangan. Model, birinchi navbatda, boshqaruv vazifalarini hal qiladi va xodimlarni motivatsiyasiga ko'ra besh asosiy turga ajratadi:

- Instrumental;
- Kasbiy;
- Vatanparvarlik;
- Xo'jalik;
- Lyumpenizatsiyalangan.

Motivatsiya ikki qarama-qarshilik – erishish va qochish bilan tasvirlanadi. Mehnat xatti-harakati esa, o'z navbatida, tashkilot nuqtayi nazaridan faol va konstruktiv yoki passiv va destruktiv bo'lishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologik asosi mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rnini o'rganishga asoslanadi. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy tahlil, qiyosiy tahlil va boshqa ilmiy usullar qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turli nazariyalarda mehnat motivatsiyasi haqidagi tasavvurlarni jamlovchi jadvalni tahlil qilib, nazariyalarning o'z evolyutsiyasini kuzatish hamda ushbu muammoni o'rgangan yondashuvlar va maktablarning shakllanish bosqichlarini ajratib ko'rsatish mumkin. E'tiborga loyiq jihati shundaki, turli nazariyalar noteks ravishda paydo bo'lgan, balki muayyan vaqt davrlariga guruhlanib shakllangan. Ularning har birining vujudga kelishi, birinchi navbatda, iqtisodiy jarayonlarning rivojlanishi, mehnatni tashkil etish shakllarining o'zgarishi, yangi texnologiyalarning paydo bo'lishi, ya'ni ishlab chiqarish tizimlari rivojlanishining iqtisodiy va texnologik konteksti bilan bog'liq bo'lgan.

Har bir davr nafaqat xodimlarni boshqarishga yondashuvni belgilab bergan, balki eng samarali mehnat motivatsiyasi nazariyalarini ishlab chiqish bo'yicha muayyan ijtimoiy buyurtmani ham shakllantirgan.

- Birinchi davr (1911–1932) – sanoat yuksalishi, mehnat taqsimotiga asoslangan ommaviy ishlab chiqarishning rivojlanishi, konveyer ishlab chiqarish shakllanishi, elektr energiyasining keng tarqalishi bosqichi bo'lib, bu davrda AQSh, G'arbiy Yevropa va Sovet Ittifoqida sanoat ishlab chiqarishi jadal rivojlangan.

Motivatsiya tadqiqotlarida mehnatning ilmiy tashkil etilishiga yondashuv ustunlik qiladi, bu esa ushbu davr mehnat motivatsiyasi nazariyalarida tashkilotlarning mehnat unumdorligini oshirish usullarini izlashga bo'lgan talabini ifodalaydi.

- Ikkinchi davr (1943–1954) – urushdan keyingi yillar bo'lib, Yevropa davlatlarining iqtisodiyotini tiklash, yadroviy qurol yaratish, qurollanish poygasi, energetika rivojlanishi va kosmik fazoni o'zlashtirishga tayyorgarlik bosqichidir. Shu bilan birga, psixologiya va sotsiologiya kabi xatti-harakat fanlari jadal rivojlandi. Ushbu davr mehnat motivatsiyasi nazariyalarida asosiy e'tibor xodimning ichki ehtiyojlariga, tashkilot tomonidan taqdim etilgan sharoitlar va rag'batlarning mos kelishiga qaratildi. Bu davr – xodim shaxsining tashkilot samaradorligidagi rolini ta'kidlaydigan motivatsiyaning mazmuniy nazariyalari jadal rivojlangan davr hisoblanadi.

- Uchinchi davr (1960–1972) – motivatsiyaning jarayonli nazariyalari rivojlanishining cho'qqisi bo'lib, ushbu bosqichda mehnat motivatsiyasi jarayoni maqsadlarga erishishga xizmat qiluvchi harakatlar ketma-ketligi sifatida tasvirlanadi. Maqsadga erishish usullarining adolatligi va muvofiqligining subyektiv bahosi, xodimning ichki qoniqishi asosiy parametrlar hisoblanadi. Bu vaqtda sanoatning texnologik takomillashtirilishi – ishlab chiqarishni avtomatlashtirish uchun elektronika va axborot texnologiyalaridan faol foydalanish, jamiyat va texnologiyalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni qayta baholash jarayonlari kuzatilgan. Jahonda transmilliy kompaniyalar jadal rivojlanib, rivojlanayotgan mamlakatlar soni ortgan, tashqi iqtisodiy aloqalar chuqurlashgan.

- To'rtinchi davr (1981–1998) – internetning paydo bo'lishi, biotexnologiya va axborot texnologiyalarining rivojlanishi davri bo'lib, iqtisodiyotda ijtimoiy mas'uliyat haqidagi g'oyalar shakllana boshlagan. Korxonalar ekologik talablar soni oshgan, tashkilotlar faoliyatining etik tarkibiga e'tibor qaratilgan. Ushbu davr motivatsiya nazariyalarida ijtimoiy komponent ustunlik qiladi: xodim endi ishlab chiqarish faoliyatining alohida elementi sifatida emas, balki tashkilot va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni shakllantiruvchi asosiy omil sifatida qaralgan. Mehnat motivatsiyasi nazariyalarining evolyutsiyasining ushbu bosqichida prinsipial yangi yondashuvlar ishlab chiqish yakunlangan va mehnat motivatsiyasini o'rganish yangi bosqichga o'tgan.

Mehnat motivatsiyasining eng muhim tadqiqotlariga oid ma'lumotlarni yakunlab, shunday xulosa chiqarish mumkinki, sanab o'tilgan nazariyalarning birortasi ham ishlab chiqarish faoliyatida xodim motivatsiyasining mavjudligi, yo'qligi yoki namoyon bo'lish darajasi haqida to'liq javob bermaydi.

Mavjud nazariyalarning har biri motivatsiyaning shaxsiy xususiyatlarini aniqlab va asoslab bersa-da, barcha xodimlar uchun mehnat faoliyatining samaradorligini oshirish bo'yicha yagona mexanizmlarni yaratish bo'yicha aniq tavsiyalar bermaydi. Shu sababli, ishlab chiqilgan nazariyalarda motivatsiyaning mohiyatini, uning shaxs xususiyatlari, oldingi tajriba va kelajakdagi imkoniyatlar bilan o'zaro aloqasini tizimli tushuntirish yetishmaydi.

Mehnat motivatsiyasi muammosining hozirgi holati.

So'nggi yigirma yilda tezkor rivojlanayotgan yo'nalish ko'pincha zamonaviy motivatsiya tizimlari deb ataladi. Ularni jarayonli va mazmuniy yo'nalishlarga ajratib bo'lmaydi, chunki ushbu tizimlarning asosiy maqsadi – kompaniya faoliyatining samaradorligini oshirish uchun motivatsiya haqidagi bilimlarni amaliy qo'llash imkoniyatidir. Tadqiqotchilarning e'tibori endi xodim motivatsiyasidagi ichki ziddiyatlarga emas, balki tashkilotdagi xodim xatti-harakatlarining jihatlari va kompaniya muvaffaqiyati uchun u qanday harakatlarni amalga oshirishga tayyorligiga qaratilgan. Tadqiqot predmeti sifatida mehnat motivatsiyasining mamnuniyat, sadoqat va jalb etilish kabi xatti-harakat ko'rinishlari izchil o'rganilmoqda.

1990-yillar boshidan boshlab, ehtiyojlarni qondirish printsipiga asoslangan motivatsion nazariyalar negizida xodimlarning ishdan mamnunligini o'rganish tobora ommalashib bormoqda. Asosiy g'oya shundan iboratki, inson o'z ishidan qanchalik mamnun bo'lsa, shunchalik yaxshi ishlaydi. Biroq keyinchalik ma'lum bo'ldiki, mamnunlik bajarilayotgan ish sifatini oshirishga intilishga bevosita ta'sir qilmaydi. Masalan, xodim ishdan mamnun bo'lishi yaxshi maosh, imtiyozlar, do'stona jamoa muhitining mavjudligi yoki ish vaqtida boshqa faoliyat bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'lishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Keyingi bosqich sadoqatni o'rganish bo'ldi. Personal sadoqati – xodimlarning korporativ identifikatsiyasi bo'lib, bu tashkilot qadriyatlarini va maqsadlariga, shuningdek, ularga erishish usullariga moslashish darajasini aks ettiradi. Sadoqatni o'rganish tavakkal guruhini – yaqin vaqt ichida tashkilotni tark etishi mumkin bo'lgan xodimlarni aniqlashga qaratilgan. Biroq tadqiqotlar sadoqatli xodimlar qanchalik samarali ishlayotganini isbotlamagan.

Shu fonda xodimlarni nafaqat lavozim yo'riqnomasi talablarini bajarishga, balki norasmiy mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga, tashabbus ko'rsatishga va o'z ishida ajoyib natijalarga intilishga rag'batlantirish zarurati yuzaga keldi. 2005-yildan boshlab tashkilotlar xodimlarining jalb etilishini o'rganish keng ommalashib bormoqda. Ushbu tadqiqotlarning asosiy vazifasi xodimlarni yuqori natijalarga erishishga undovchi omillarni o'rganishdan iboratdir. Jalb etish jarayonini boshqarish faqat mehnat sharoitini yaxshilash va mukofotlash tizimini takomillashtirishni emas, balki xodim individualligini va uning ichki motivatsiya manbalarini hisobga olishni ham o'z ichiga oladi.

Motivatsiya masalasini to'liq ishlab chiqish uchun obyektiv mezonlarga asoslangan nazariy asos zarur. Shu munosabat bilan subyektiv talqinga bog'liq bo'lmagan, tizimli-psixologik tahlilga asoslangan motivatsiya

nazariyalariga qiziqish ortib bormoqda. Tizimli psixologiya doirasida motivatsiya uning ikkita axborot tizimi – biologik va ijtimoiy tizimlarning o‘zaro birlashishi natijasida shakllanadigan boshlang‘ich dualizmi nuqtayi nazaridan o‘rganiladi. Biologik va ijtimoiy motivatsiyalar makro va mikro darajalarga ajratilib, insonning tizimli rivojlanishiga va tartibli darajasining oshishiga yo‘naltirilgan yondashuvlar hisobga olinadi.

Tendensiyalar va darajalarning birlashishi asosida biologik motivatsiyaning to‘rt turi ajratiladi:

- Hayotiy motivatsiya;
- Reproduktiv motivatsiya;
- Altruistik motivatsiya;
- O‘z-o‘zini saqlab qolish motivatsiyasi.
- Shuningdek, ijtimoiy motivatsiyaning to‘rt turi mavjud:
- Axloqiy motivatsiya;
- Bilish motivatsiyasi;
- O‘zini anglash motivatsiyasi;
- “Men”ni himoya qilish motivatsiyasi.

Iqtisodiyotda faoliyat yuritayotgan xo‘jalik yurituvchi subyektlar o‘z xodimlaridan samarali foydalanish, ishlab chiqarishning moddiy va nomoddiy omillari bilan uzviy bog‘liqlikni ta‘minlash hamda iqtisodiyotdagi doimiy o‘zgarishlarga moslashish zarurati oldida turibdi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida ana shu jarayonlarni hal etishga qodir bo‘lgan xo‘jalik subyektigina kuchli raqobat muhitida nafaqat yashab qoladi, balki rivojlanish imkoniyatiga ham ega bo‘ladi.

Hozirgi davrda korxonalarda mukofotlash to‘g‘risidagi nizom quyidagi qismlardan iborat bo‘lib, ular bir-biri bilan bog‘liqdir:

- Mukofot ko‘rsatkichlari;
- Mukofotlash shartlari;
- Bonus miqdori;
- Mukofotlangan xodimlar doirasi;
- Mukofotlarning chastotasi.

Korxonada mehnatga haq to‘lash ko‘rsatkichlari va shartlari mehnatga haq to‘lash tizimining asosiy qismlaridan biridir. Shuning uchun ular aniq belgilanishi va ishlash ko‘rsatkichlarini hisobga olish qulay bo‘lishi kerak. Bonus ballari soni turlicha bo‘lishi mumkin. Ish haqi ko‘rsatkichlari asosiy ishlab chiqarish maqsadlaridan kelib chiqqan holda shakllantirilib, korxonaning har bir alohida bo‘linmasi, xodimlarning individual guruhlari va boshqa faoliyat turlarining o‘ziga xos jihatlari hisobga olgan holda belgilanadi.

Yuqorida sanab o‘tilgan umumiy ko‘rsatkichlar asosida har bir xodim uchun alohida bo‘limlar va mehnatga haq to‘lash ko‘rsatkichlari ishlab chiqiladi. Belgilangan maqsadlarga ko‘ra, asosiy ishlab chiqarish xodimlarining mehnatiga haq to‘lash ko‘rsatkichlari sifatida quyidagilardan foydalanish mumkin (1-jadval):

1-jadval. Korxonada xodimlarini rag‘batlantirish ko‘rsatkichlari maqsadlariga qarab asosiy ishlab chiqarish.

№	Maqsad	Mukofot ko‘rsatkichlari
1.	Xodimlarning mehnat unumdorligini oshirishni rag‘batlantirish	a) xizmat ko‘rsatish hajmini oshirish; b) mehnat hajmining qisqarishi; v) ma‘lum bir ish hajmini belgilangan muddatda kamroq ishchilar soni tomonidan bajarish va boshqalar.
2.	Mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) sifatini oshirishni rag‘batlantirish;	a) xizmatlarning umumiy hajmida yuqori sifatli mahsulot ulushini oshirish; b) ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning standartlar va texnik shartlarga muvofiqligi; v) yaroqsiz mahsulotlar sonini kamaytirish orqali iste‘molchilarning e‘tirozlarini bartaraf etish.
3.	Yangi texnologiyalarni joriy qilishni rag‘batlantirish	a) jihozlar bilan bandlik darajasini oshirish; b) uskunalardan foydalanish xarajatlarini kamaytirish; v) yangi progressiv texnologiyalarni joriy etish, muddatlarni qisqartirish.
4.	Moddiy xarajatlarni kamaytirishni rag‘batlantirish	a) xomashyo iqtisodiyoti; b) yoqilg‘i-yenergetika resurslarini tejash; c) chiqindilar, yo‘qotishlar va boshqa xarajatlarni kamaytirish.

Asosiy ishlab chiqarishga xizmat ko‘rsatuvchi ishchilarning mehnatiga haq to‘lash ko‘rsatkichlari an‘anaviy ravishda ish topshirig‘ining xususiyatlaridan bevosita kelib chiqadigan ko‘rsatkichlar asosida tavsiya etiladi:

- Asboblar va jihozlarning uzluksiz ishlashini ta‘minlash;
- Uskunani ta‘mirlash va jihozlardan foydalanish o‘rtasidagi davrni uzaytirish;

- Uskunaga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash xarajatlarini kamaytirish;
- Ish joylarini jihozlar bilan doimiy ta'minlash;

Ish joylarini elektr energiyasi, yoqilg'i, xom ashyo va boshqa zarur resurslar bilan uzluksiz ta'minlash.

To'plangan tajribadan faolroq foydalanish uchun mavjud tizimlarni muayyan xususiyatlarga ko'ra guruhlarga ajratish lozim. Bunday yondashuv korxonada xodimlarini rag'batlantirishga oid turli mintaqaviy variantlarni o'rganish va taklif qilish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida xarajatlarni kamaytirish va ish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqolada keltirilgan mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'zni ko'p yillar davomida dolzarb bo'lib kelgan. Maslou va Gersberg yondashuvlariga ko'ra, uzoq muddatli motivatsiyani ta'minlovchi muhim omillar nafaqat ichki, balki tashqi omillar ham hisoblanadi. Motivatsiya usulini tanlashga uchta yondashuv mavjud:

- Rag'batlantirish va jazolash usullari;
- Ish orqali rag'batlanish;
- Rahbarlar bilan doimiy muloqot o'rnatish.

Ushbu tizimlarning asosiy vazifasi – kompaniya faoliyatining samaradorligini oshirish uchun motivatsiya haqidagi bilimlarni amaliy qo'llash imkoniyatini ta'minlashdir. Tadqiqotchilarning e'tibori endi xodim motivatsiyasidagi ichki ziddiyatlarga emas, balki xodimning tashkilotdagi xatti-harakatlariga hamda kompaniya muvaffaqiyati uchun qanday harakatlarni amalga oshirishga tayyorligiga qaratilgan.

Shunday qilib, xulosa qilish mumkinki, mehnat motivatsiyasi omillari va usullarining ishchilar va xodimlarning mehnat faolligiga ta'sirini tadqiq qilishda yuqorida nomlari keltirilgan olimlar munosib hissa qo'shishgan. Ular motivatsiyaning turli usullari va mehnatdan qoniqish shartlarini o'rganishga oid nazariyalar va modellar yaratib, ularni qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishgan.

Biroq, bu masalalar to'liq o'rganilgan deb bo'lmaydi, chunki ko'plab modellar va nazariyalarda bir-biriga qarama-qarshi yondashuvlar va o'rganilayotgan fenomen bo'yicha turli fikrlar kuzatiladi. Har bir nazariya va model boshqa olimlar tomonidan tanqid qilinadi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, xorijiy olimlar tomonidan yaratilgan nazariyalar va modellar boshqa jamiyat mahsuli bo'lib, ularning asosida boshqa madaniy me'yorlar yotadi. Shu sababli, ular har doim O'zbekiston sharoitiga mos kelavermaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Мазняк И. О. Теоретические представления о трудовой мотивации: анализ основных концепций // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2006. № 1 (9). С. 20-23.
2. Scholz Ch. Personal management. Informationsorientierte und verhaltenstheoretische Grundlagen, 1993. 324 p.
3. Emerson H. Efficiency as a basis for operations and wages. New York: Engineering Magazine, 1911. 36 p.
4. Taylor F. W. The principles of scientific management. New York: Harper & Brothers, 1911. 135 p.
5. Гастев А. К. Как надо работать: практическое введение в науку организации труда / под общ. ред. Н. М. Бахраха [и др.]. 3-е изд. М.: URSS: Либроком, 2011. 267 с.
6. Mayo E. The human problems of an industrial civilization. New York: The Macmillan Company, 1934. 156 p.
7. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2019. — 38 с. — (Серия «Мастера психологии»). ISBN 978-5-4461-1309-5
8. Современные методы мотивации и стимулирования персонала. Учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки магистров 38.04.03 «Управление персоналом» / С.И. Жук, А.Н. Макаров, Е.А. Родионова. Набережные Челны: Набережночелнинский институт КФУ, 2019. 4 с.
9. Герчиков В. И. Мотивация, стимулирование и оплата труда: учеб. пособие. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2004. 34 с.
10. <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-sistemnyh-predstavleniy-o-trudovoy-motivatsii>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>